

Vulnerability Assessment tramite Greenbone Community Edition (OpenVAS)

Nunzio Vitale, Enzo Dapas

Abstract – La crescente esposizione dei servizi su Internet rende necessarie metodologie strutturate di valutazione della sicurezza. In tale contesto, viene descritta l'implementazione di una strategia sistematica di monitoraggio e valutazione dei servizi esposti su Internet, basata sull'impiego della piattaforma Greenbone Community Edition, che integra il codice sorgente dello stack software Greenbone Vulnerability Management (GVM), noto anche come OpenVAS. L'approccio proposto si fonda sull'esecuzione di attività di Vulnerability Assessment mediante Vulnerability Scan, finalizzate all'identificazione, classificazione e analisi delle vulnerabilità presenti nei sistemi esaminati. I risultati ottenuti consentono di supportare efficacemente i processi di gestione del rischio e di rafforzamento della postura di sicurezza delle infrastrutture analizzate.

1. Introduzione

È molto difficile riassumere in poche pagine, le difficoltà degli addetti ai lavori di mantenere aggiornati, sicuri e sempre online i servizi ospitati nelle infrastrutture informatiche. Exploit zero-day, Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), sistemi obsoleti e non aggiornati sono solo pochi esempi di punti deboli dell'infrastruttura o delle applicazioni che possono essere prese di mira da un cyberattacker, che hanno un enorme spazio di attacco ormai senza barriere fisiche. Una volta esisteva la sede di lavoro e le varie sedi distaccate, adesso tra smart working e servizi in cloud, il perimetro da difendere è diventato quasi infinito. Attraverso l'utilizzo di strumenti per la gestione delle vulnerabilità, è possibile testare ed identificare le varie problematiche dei sistemi, utilizzando una metodologia di Vulnerability Assessment in grado di prevenire il possibile sfruttamento di falle di sicurezza e identificare i mezzi necessari per preservarne l'integrità.

2. Implementazione di Greenbone OpenVAS Community Edition

2.1 Panoramica dell'architettura modulare

OpenVAS adotta un'architettura modulare e scalabile che consente l'integrazione di vari componenti indipendenti, ognuno responsabile di una funzione specifica all'interno del processo di Vulnerability Assessment. Questa separazione facilita la manutenzione, l'aggiornamento e l'estensione del sistema.

La struttura principale è composta dai seguenti moduli:

Componente	Funzione principale
openvas-scanner	OpenVas Scanner: esegue i test di vulnerabilità veri e propri (VTs).
ospd-openvas	Daemon che collega lo scanner al gestore dei task usando OSP (Open Scanner Protocol).

Componente	Funzione principale
gvmd	Greenbone Vulnerability Manager Daemon: gestione delle scansioni, utenti, task, report.
gsad	Greenbone Security Assistant: interfaccia web per l'utente attraverso l'uso del protocollo Greenbone Management Protocol (GMP).

2.1. Obiettivo e scenario aziendale

Lo scenario aziendale è quello tipico di un'impresa di piccole-medie dimensioni, con circa 150 dipendenti, con l'infrastruttura composta da circa 200 endpoint, 60 server (Linux e Windows) virtualizzati con Vmware, Firewall con IDP/IPS, NAS, servizi in cloud, storage e stampanti di rete. La rete è segmentata in più VLAN, in base alla tipologia di dispositivo o di servizio associato. L'obiettivo è integrare OpenVAS nel ciclo continuo di valutazione delle vulnerabilità, automatizzando le scansioni settimanali e notificando il reparto IT in caso di problemi rilevanti. In particolare, OpenVas è utilizzato in questo caso specifico, per analizzare tutti i sistemi e servizi che sono esposti sulla rete pubblica.

2.2 Topologia di rete e collocazione di OpenVAS

Figura 1: Esempio di topologia di rete

La macchina virtuale che ospita il servizio OpenVas risiede al di fuori della rete target, nel caso specifico è situata in cloud presso il Polo Strategico Nazionale (PSN). Il Polo Strategico Nazionale è un'infrastruttura cloud progettata per ospitare i dati e i servizi digitali critici della Pubblica Amministrazione e delle infrastrutture strategiche del Paese. Gestito da un consorzio pubblico-privato, il PSN assicura che i dati siano custoditi su territorio nazionale, in conformità con le direttive europee sulla data residency e con i requisiti del Cloud Nazionale conforme al modello "cloud della PA" previsto da AgID e ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale). In questo caso specifico, il servizio cloud è in modalità IaaS (*Infrastructure as a Service*) con Hypervisor VMWare.

Il firewall utilizzato per l'infrastruttura cloud è stato configurato con regole specifiche per la scansione completa di OpenVas e per permettere sia l'aggiornamento delle definizioni che l'accesso via Web (questo ristretto solo alla rete di Area Science Park).

2.3 Installazione di OpenVAS

OpenVAS è stato installato su un server Ubuntu 24.04 LTS tramite uno script che automatizza l'installazione e la compilazione di tutte le componenti della Suite "OpenVAS Community Edition", reperibile a questo indirizzo: <https://github.com/itiligent/Easy-OpenVAS-Installer>. L'utilizzo di questo script semplifica il processo di installazione manuale, che risulta piuttosto lungo e soggetto ad errori.

Di seguito la procedura utilizzata:

1) Scaricare il file tramite il comando "wget"

```
$ wget https://raw.githubusercontent.com/itiligent/Easy-OpenVAS-Installer/main/openvas-install.sh
```

2) Rendere eseguibile il file con il comando "chmod"

```
$ chmod +x openvas-install.sh
```

È ora possibile eseguire lo script *openvas-install.sh* che avvierà il processo di installazione seguendo le indicazioni a video.

Il software permette anche l'invio di notifiche via e-mail, configurabile tramite lo script "*add-email-reports-0365.sh*" reperibile allo stesso indirizzo menzionato prima.

È stato inoltre creato un record sui nostri DNS per permettere l'accesso alla piattaforma via HTTPS, compreso di certificato SSL. Per abilitare questa feature bisogna esplicitare il percorso del certificato e della chiave privata modificando la configurazione del servizio GSAD in "*/etc/system.d/system/gsad*", questo farà sì che il servizio inizializzi l'interfaccia web in ascolto sulla porta 443 fornendo i certificati validi al browser.

La piattaforma aggiorna le definizioni delle CVE ed i feed tramite un job automatizzato creato in fase di installazione senza che l'utente debba preoccuparsi di fare niente.

3.2 Configurazione scansioni

La configurazione delle scansioni ha come obiettivo di garantire la massima copertura possibile delle vulnerabilità. Le scansioni vengono eseguite tramite il rilevamento attivo degli host online (ping alive) e mediante una metodologia di port scanning definita "Full and Fast", la quale consente di esplorare un ampio spettro di porte in maniera efficiente. Il Target, ovvero la rete che si intende scansionare, nel nostro caso è la porzione di *Subnet Pubblica* di Area Science Park destinata ai servizi Istituzionali, che è esposta pubblicamente in internet, ed è stato configurato nella apposita sezione.

3.3 Task e scheduling

Le attività di scansione sono pianificate per essere eseguite in maniera completamente automatica ogni settimana, con una fascia oraria strategicamente scelta per ridurre l'impatto sulle attività operative quotidiane. Il profilo di scansione adottato corrisponde alla modalità "Full and Fast", che rappresenta un compromesso ottimale tra accuratezza e rapidità di esecuzione. Tutti i report generati a seguito delle scansioni vengono conservati in un unico repository, così da permettere analisi retrospettive e confronti temporali in caso di anomalie o incidenti di sicurezza.

In aggiunta alle scansioni settimanali complete, è stata prevista, seppur in modo opzionale, la possibilità di eseguire task di scansione incrementale. Questa modalità si rivela particolarmente utile per ridurre il carico sulle macchine e focalizzare l'attenzione su eventuali modifiche recenti nella configurazione o sull'introduzione di nuove vulnerabilità nei sistemi già monitorati.

3.4 Risultato scansione ed integrazione con strumenti esistenti

Al termine di ogni scansione, il sistema provvede automaticamente alla generazione di una notifica che avvisa via mail l'esito della scansione allo staff ICT incaricato del monitoraggio e della gestione della sicurezza. Viene in seguito effettuata un'esportazione dei risultati in formato PDF (riferimento alla Figura 2), tali report vengono poi caricati sul repository online dell'ufficio.

2.1.1 High 443/tcp

High (CVSS: 7.5) NVT: SSL/TLS: Report Vulnerable Cipher Suites for HTTPS
Product detection result cpe:/a:ietf:transport_layer_security Detected by SSL/TLS: Report Supported Cipher Suites (OID: 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.↵802067)
Summary This routine reports all SSL/TLS cipher suites accepted by a service where attack vectors exists only on HTTPS services.
Quality of Detection (QoD): 98%
Vulnerability Detection Result 'Vulnerable' cipher suites accepted by this service via the TLSv1.0 protocol: TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (SWEET32) TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (SWEET32) TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (SWEET32) 'Vulnerable' cipher suites accepted by this service via the TLSv1.1 protocol: TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (SWEET32) TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (SWEET32) TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (SWEET32) 'Vulnerable' cipher suites accepted by this service via the TLSv1.2 protocol: TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (SWEET32) TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (SWEET32) TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (SWEET32) ...continues on next page ...

Figura 2: Esempio risultato scansione report PDF di OpenVas

4. Conclusione

L'integrazione di Greenbone OpenVAS nei sistemi aziendali ha permesso di ridurre significativamente il tempo tra rilevazione e mitigazione delle vulnerabilità. Grazie alla modularità, alla compatibilità con standard di sicurezza internazionali, e all'integrazione con strumenti di notifica e reportistica, OpenVAS si dimostra una soluzione efficace e sostenibile per la gestione proattiva delle vulnerabilità in ambienti aziendali.